

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

*Азиза Аметова,
ТашГУВ, Магистрант 1 к.,
специальность «История»*

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОРЕИ ПРИ ЯПОНСКОМ
ПРОТЕКТОРАТЕ**

Аннотация

В этой статье рассматриваются особенности системы образования Кореи в условиях японской оккупации с 1905 по 1930 годы. В статье также рассматриваются вопросы касательно политики проводимой в Корее со стороны Японского правительства, которая предусматривала под собой подчинение, что впоследствии представляло собой угрозу для ассимиляции корейской культуры внутри японской.

Ключевые слова: Корея, Японская империя, протекторат, ассимиляция, Японизация, образование, генерал-губернаторство, реформа, образовательная реформа, школа, конформизм.

Annotation

This article deals with the features of the Korean education system under Japanese occupation from 1905 to 1930. The article also shows issues regarding the policy pursued in Korea by the Japanese government, which provided for subordination, which subsequently posed a threat to the assimilation of Korean culture within the Japanese.

Key words: Korea, the Japanese empire, protectorate, assimilation, education, Japanisation, general governorship, reform, educational reform, school,

conformism.

С конца XIX века западные державы пытались захватить Чосон и завладеть ее богатствами. Взяв в 1897 году название «Корейская империя» и введя реформы, страна всячески пыталась изменить свою судьбу, но это ни к чему не привело, и в 1910 году Япония, победив в войнах против цинского Китая и Российской империи, аннексировала Корею.

Система образования в аннексированной Корее под японским протекторатом характеризовалась акцентом на привитие ученикам дисциплины и послушания. Эта система была внедрена после аннексии Кореи Японией в 1910 году и оставалась в силе до конца Второй мировой войны. Образование в аннексированной Корее в основном контролировалось японским колониальным правительством, которое стремилось ассимилировать корейцев в японскую культуру и образ жизни. Это было сделано путем введения японской учебной программы в корейских школах и запрета на использование корейского языка обучения.

11 октября 1995 года министр правительственной администрации Японии Такама Это попытался оправдать японскую оккупацию Кореи, сказав: «Япония сделала несколько хороших вещей для Кореи во время японской оккупации, например, построила около 5000 школ»[1]. Это было только одним из оправданий японских властей после всего террора которые они творили на корейском полуострове.

После насильственного захвата Кореи в 1910 году японцы в 1911 году обнародовали «Указ о корейском образовании»[2]. Была создана образовательная система от начального уровня до более высокого. Но в Корее не было создано ни обычных школ, ни университетов; что еще хуже: срок обучения в каждом классе был намного короче, чем в японских школах в Японии. Но После Первомартовского Движения японцы, казалось, сделали равными колониальную систему образования Кореи и Японии; и благодаря этому две системы образования стали внешне одинаковыми. В соответствии с поправкой к корейскому постановлению «об образовании», названия всех

учебных заведений на всех уровнях были унифицированы с японскими, а число корейско-японских интегрированных школ было увеличено. А с 1920-х годов генерал-губернаторство приступило к некоторым реформам, направленным на увеличение числа начальных школ. Благодаря этим реформам начальное образование начал неуклонно расти. Вслед за этим ростом после 1930-х годов число средних и старших школ медленно увеличивалось[3].

Но стоит ли верить, что население Кореи до прихода японцев действительно была необразованными и Японская империя «спасла» их от невежественности построив 5000 школ? Еще до прихода к власти японцев, правительство Корейской империи уже имело государственную систему образования. Корейская империя построила современную систему образования в западном стиле, расширив образовательные возможности, составив учебники по истории, подготовив учителей, сформировав этапы школ, состоящие из начальной, средней и старшей в качестве своей основной структуры, и продвигала современные образовательные реформы через «Образовательная реформа Кабо» в 1894 году. Наряду с этой реформой, усилия по созданию современной системы образования уже приносили свои плоды в каждом городе Кореи еще до начала японской аннексии в 1905 году[4].

В начале 1900-х годов, помимо частных школ, основанных христианскими миссионерами, насчитывалось более 1000 школ, основанных и управляемыми корейскими волонтерами. Таким образом, мы не должны слепо доверять утверждению о том, что современная система образования была введена в действие в период японского протектората.

Еще один вопрос, который следует задать, это «Сколько корейцам действительно было разрешено посещать современные школы?» Возможности корейцев посещать средние и старшие школы были серьезно ограничены. В 1942 году только 34 из 10 000 корейцев было разрешено посещать среднюю школу, но число японцев составляло почти 520 из 10 000.

В случае со средней школой число корейцев составляло всего 2 из 10 000, в то время как число японцев составляло 46 из 10 000[5]. Да, абсолютное число студентов действительно увеличилось, но на самом деле возможности получения высшего образования для корейцев были почти полностью ограничены. Хотя в период японского господства число средних и старших школ увеличилось, возможности посещать эти школы были предоставлены исключительно для японцев, живущих в Корее и для самих корейцев это приносило мало пользы[6].

В заключение следует отметить, что система образования в аннексированной Корее под японским управлением характеризовалась ориентацией на послушание и конформизм, при этом оставалось мало места для творчества и индивидуальности. Хотя это действительно повысило уровень грамотности, система была в первую очередь разработана для того, чтобы служить интересам японского колониального правительства, и в конечном счете нанесла ущерб чаяниям и интересам корейского народа.

Список использованной литературы

1. Woods Masalski, Kathleen. (2002). History Textbook Controversies in Japan. ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education Bloomington IN, March, 1-6.
2. Yi, Ilcheong. (2009). History in Action: the Japanese Textbook Controversy in Northeast Asia. Japan Studies Association Journal, 79-96.
3. Akita George, Palmer Brandon. The Japanese colonial Legacy in Korea. 1910–1945 //A new Perspective. USA: MerwinAsia, University of Hawaii Press, 2015, С. 29.
4. Колониальное закабаление Кореи. – История стран Азии и Африки в новое время. Ч. II. М., Изд-во Моск. ун-та. 1991, С. 50-65.
5. SNU Journal of educational system vol.8 «The Increase of Educational Opportunity in Korea under the Japanese Occupation: For Whom the Bell Told?» Seung-Cheol Oh, Ki-Seok Kim textbook, 1998, p.86-90
6. Шабшина Ф. И. Южная Корея 1945–1946. Записки очевидца. М.: Наука.

1974. C. 109-113.